
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 340

DOI 10.5281/zenodo.11501336

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ В СССР (КОНЕЦ 1960-Х – НАЧАЛО 1991-Х ГОДОВ)

LEGISLATIVE REGULATION OF THE INSTITUTE LOCAL COUNCIL OF DEPUTIES IN THE USSR (LATE 1960'S – EARLY 1991'S)

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,
д.и.н., к.ю.н., профессор,
Краснодарский университет МВД России.

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,
Doctor of History, Candidate of Law, Professor,
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Представлен обзор основных тенденций развития института местных Советов народных депутатов в период «застоя» (конец 1960-х – начало 1980-х гг.) и «перестройки» (1985-1991 гг.). Анализируются соответствующие нормативно-правовые акты, научные труды по заявленной проблематике. Отмечается, что имели место определенные демократические сдвиги в деятельности местных органов государственной власти, в частности, был издан ряд законов СССР и РСФСР о местных Советах депутатов трудящихся (народных депутатов), в которых в сравнении с предыдущим периодом принцип централизации был смягчен. Сделан вывод, что значительно более радикальные перемены демократического характера произошли в самом конце 1980-х гг., однако им не суждено было быть осуществлено ввиду распада СССР.

An overview of the main trends in the development of the institute of local Councils of People's Deputies during the period of "stagnation" (late 1960s - early 1980s) and "perestroika" (1985-1991) is presented. The relevant normative legal acts and scientific works on the stated issues are analyzed. It is noted that there have been certain democratic shifts in the activities of local government bodies, in particular, a number of laws of the USSR and the RSFSR on local Councils of Workers' Deputies (People's Deputies) were issued, in which, in comparison with the previous period, the principle of centralization was relaxed. It is concluded that much more radical democratic changes took place at the very end of the 1980s, but they were not destined to be implemented due to the collapse of the USSR.

Ключевые слова: *государство, местные органы власти, местные Советы, застой, перестройка, исполком, предприятия, конституция.*

Key words: *state, local authorities, local Councils, stagnation, perestroika, executive committee, enterprises, constitution.*

После октябрьской революции 1917 г. институт местных Советов наиболее объемно был отрегулирован в 1920-1930-е гг. Затем последовала довольно затяжная пауза, включая и военное время, и послевоенное, и годы известной хрущевской «оттепели», когда, казалось бы, система местных Советов должна была быть преобразована, но существенных новелл принято не было. И лишь с конца 1960-х гг., что в литературе как правило связывают с началом так называемого «застоя», ситуация стала меняться. Сразу заметим, что мы не даем заведомо негативной оценки периоду и используем этот термин («застой») не столько в смысловом, сколько в хронологическом смысле, учитывая сложившуюся в исторической науке периодизацию.

Тогда, на рубеже конца 1960-х – начала 1970-х гг. были приняты следующие законы как союзного (СССР), так и республиканского (мы рассматриваем применительно к РСФСР). Так, 8 апреля 1968 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР было утверждено Примерное положение о сельских, поселковых и районных Советах [1], а 19 марта 1971 г. – закон «Об основных правах и обязанностях городских и районных в городах Советов депутатов трудящихся» [2]. Эти акты модернизировали нормативную базу в данной сфере и сыграли весомую роль в правовом регулировании деятельности местных Советов. Например, в ст. 1 Указе 1968 г. определялось, что районный Совет депутатов трудящихся как орган государственной власти в районе решает в пределах прав, предоставленных законом, все вопросы районного значения, исходя из общегосударственных интересов и интересов трудящихся района. И далее: «Районный Совет депутатов трудящихся руководит государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории района, деятельностью подчиненных Совету органов управления, предприятий, учреждений и организаций районного подчинения. В районном подчинении находятся предприятия, учреждения и организации, обслуживающие преимущественно население района ... Отделы и управления исполнительного комитета районного Совета, а также предприятия, учреждения и организации, которыми исполнительный комитет руководит непосредственно, подчиняются в своей деятельности как районному Совету и его исполнительному комитету, так и соответствующему вышестоящему отраслевому органу государственного управления» [2] (ст. 2).

В этом акте уже нет акцента на то обстоятельство, что районный Совет должен быть проводником политики высших органов власти, как это было в предшествующих актах. И сама административная соподчиненность нижестоящих Советов вышестоящим регулируется достаточно умеренно. Более того, закон более развернуто, чем ранее, определяет верховенство райсовета как органа власти на территории района. Указывается также, что деятельность районного Совета депутатов трудящихся строится на основе коллективности руководства, гласности, регулярной отчетности депутатов перед избирателями, исполнительного комитета, его отделов и управлений – перед Советом и населением, широкого привлечения трудящихся к участию в работе Совета. Районный Совет работает в тесном контакте с районными органами общественных организаций. Эти нормы вполне демократичны и соответствуют современным представлениям. В Указе очень подробно расписаны также полномочия райсовета депутатов трудящихся (утверждает сводные перспективные и годовые планы развития районного хозяйства и социально-культурного строительства района, организует и контролирует их выполнение; рассматривает производственно-финансовые планы колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий и др.).

Особого внимания с точки зрения современного института местного самоуправления заслуживает ст. 7 Указа о райсоветах, согласно которой «районный Совет депутатов трудящихся в пределах прав, предоставленных законом, осуществляет руководство деятельностью сельских, поселковых и городских (городов районного подчинения) Советов депутатов трудящихся» [2]. Как видно, на тот период времени такой подход, когда низовые звенья мест-

ных Советов выступали в роли «руководимых», считался самым собой разумеющимся и вытекал из общей системы государственного управления, характеризующейся вертикалью власти.

В литературе отмечалось, что до издания подобных основополагающих актов общесоюзного масштаба не имелось (специальное союзное законодательство 1930-х гг. давно устарело), поэтому с момента принятия указы являлись актами непосредственного действия, становясь основой отношений, в которые вступили соответствующие Советы [3, с. 90-91]. Вместе с тем, крупным недостатком законодательных актов по местным Советам являлось то, что они изобиливали общими декларациями, в них содержалось мало конкретных норм, которые бы обеспечивали реальное повышение их роли в руководстве хозяйственным и социально-культурным строительством на своей территории, не содержали достаточных гарантий высокой миссии органов народовластия. В целом размах и обстоятельность данной реформы не дали ожидаемого эффекта, имело место противоречие между общим прогрессом нормативно-правовой модели Советов в направлении демократизации, расширения их функций и реальной практикой, которая новые законы одобряла, но не выполняла [4, с. 95].

Такие оценки присущи и актам РСФСР, которые, по сути, мало отличались по содержанию от союзных. Речь идет о следующих законах: «О районном Совете депутатов трудящихся РСФСР» от 29 июля 1971 г. [5], «О городском, районном в городе Совете депутатов трудящихся РСФСР» также от 29 июля 1971 г. [6]. Следующий этап развития местного управления в нашей стране был связан с принятием Конституции СССР 1977 г. [7] (соответственно, Конституции РСФСР 1978 г. [8])

В целом в союзной конституции 1977 г. наблюдается расширение демократических начал, усилена характеристика государственно-властной природы Советов, отражена их ответственность за всестороннее развитие подведомственной территории, значительно расширены полномочия местных Советов по отношению к ведомственным предприятиям, учреждениям и организациям, тем самым повышен авторитет местных органов власти. В этом плане Конституция СССР отразила общую тенденцию в правовом регулировании деятельности местных Советов, характерную для новейшего законодательства об этих органах власти [3, с. 89]. В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. и в развитие соответствующих общесоюзных актов 3 августа 1979 г. были утверждены в новой редакции «О районном Совете народных депутатов РСФСР» [9], а также Закон РСФСР «О поселковом, сельском Совете народных депутатов РСФСР» [10]. Эти акты стали правовой основой для деятельности местных Советов применительно к условиям советского общества конца 1970-х – первой 1980-х годов [11, с. 389].

В самой Конституции СССР 1977 г. указывалось, что «местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного значения, вносят по ним свои предложения. Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития и местный бюджет; осуществляют руководство подчиненными им государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности страны» [7] (ст. 146).

В отличие от прежних общесоюзных конституций регулирование вопросов деятельности местного управления в Конституции СССР 1977 г. стало более лаконично. Однако в Конституции РСФСР 1978 г. объем регулирования достаточно большой. Согласно ст. 137 к местным Советам относились Советы на уровнях от сельского населенного пункта до субъ-

екта РСФСР. Все они именовались органами государственной власти. В соответствии со ст. 143 «местные Советы народных депутатов, осуществляя руководство деятельностью нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов законодательству» [8]. Как видно, по-прежнему реализуется «государственная» теория местного самоуправления с непереносимой для советского государства вертикалью власти снизу доверху. Вместе с тем имеется и новелла, которая заключается в том, что отмена решений нижестоящих Советов может быть только «в случае несоответствия этих актов законодательству» – ранее такой оговорки не было. Мы полагаем, что тем самым институт советского местного самоуправления пусть не быстро, но все же эволюционировал в сторону «общественной» теории местного самоуправления.

В таком положении местные Советы подошли к середине 1980-х гг., когда в СССР началась осуществляться политика перестройки, особенности реализации которой применительно к институту местной власти подробно освещены в литературе. Заметим лишь, что общая же направленность перемен в обществе изначально была определена на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС, где была выдвинута задача: достичь качественно нового состояния советского общества [12, с. 39]. Применительно к развитию института местных Советов перемены должны были заключаться в расширении демократических начал как в деятельности местных Советов, так и нормотворчестве об их правовом статусе [13]. При этом толчок к реформе местных Советов, как и в других сферах общественно-политической и социально-экономической жизни, задавался, прежде всего, решениями высших партийных форумов. Так, июльский (1988 г.) пленум ЦК КПСС предложил подготовить в 1989 г. проект Закона о местном самоуправлении и местном хозяйстве, и такой закон на уровне СССР был принят в 1990 г., а в 1991 г. был принят закон о местном самоуправлении в РСФСР. Изданию этих важнейших в контексте нашего исследования законов в общем случае предшествовали соответствующие изменения конституционных норм. При этом общая направленность актов, принятых на рубеже 1990 г., сводилась к необходимости предоставить местным Советам реальную власть, освободить ее от влияния партийных структур, ввести альтернативную систему выборов местных депутатов. На этом рубеже в последний раз столкнулись сторонники двух подходов: одни ратовали на преобразование Советов в рамках социалистической системы, а вторые – за изменение социально-экономического строя с социалистического на капиталистический. Такое противостояние, как известно, вылилось в ряд драматических событий, и в итоге система функционировавших нескольких десятилетий местных Советов рухнула и была заменена присущим современным развитым странам институтом местного самоуправления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 08.04.1968 г. «Примерное положение о сельских, поселковых и районных Советах» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. № 16. Ст.131.
2. Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об основных правах и обязанностях городских и районных в городах Советов депутатов трудящихся» от 19.03.1971 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1971. № 12. Ст. 133. URL: <https://docs.cntd.ru/document/901861905>.
3. Авакьян С.А. Правовое регулирование деятельности Советов (конституционные основы, теория, практика). М., 1980. 176 с.
4. Выдрин И.В. Местное самоуправление в Российской Федерации: от идеи к практике. Екатеринбург, 1998. 276 с.
5. Закон РСФСР «О районном Совете депутатов трудящихся РСФСР» от 29 июля 1971 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1971. № 31. Ст. 653. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?list_itself=&pas=cd00000&a3=102000484&page=first.

6. Закон РСФСР «О городском, районном в городе Совете депутатов трудящихся РСФСР» также от 29 июля 1971 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1971. № 31. Ст. 654. URL: <https://e-ecolog.ru/docs/I7XesvUpJYclxKyAOIcqb>.
7. Конституции СССР 1977 г. М., 1977. URL: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm>.
8. Конституции РСФСР 1978 г. М., 1978. URL: <https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978>.
9. Закон РСФСР «О районном Совете народных депутатов РСФСР» от 29 июля 1971 г. (в ред. 03.08.1979 г.) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1979. № 32. Ст. 785. URL: <https://base.garant.ru/74254880>.
10. Закон РСФСР «О городском, районном в городе Совете депутатов трудящихся РСФСР» также от 29 июля 1971 г. (в ред. 03.08.1979 г.) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1979. № 32. Ст. 787. URL: <https://e-ecolog.ru/docs/I7XesvUpJYclxKyAOIcqb>.
11. Сырых В.М. История государства и права. Советский и современный периоды. М., 1999. 484 с.
12. Материалы апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС. М.: Политиздат, 1985. 31 с.
13. Антонов А.С. Трансформация модели местного самоуправления в условиях кризиса и демонтажа советской политической системы в конце XX века на примере Рязанской области // Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. 2023. № 3. С. 59-68.

© Упоров И.В., 2024.